

SEGURANÇA DIGITAL: ATAQUES DE PHISHING E OS MODELOS ATUAIS DE PRIVACIDADE DE DADOS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 30/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10897930

Fernando Lins Santos¹

José Luiz Teixeira Gonzaga²

Abstract. *This work addresses a crucial theme in the current digital age: digital security, with a specific focus on phishing attacks and current data privacy models. The study delves deeply into the nature of phishing attacks, unraveling their sophisticated techniques and the potentially devastating damage they can cause for both individuals and organizations. In addition, the work analyzes current data privacy models, highlighting their strengths and weaknesses, and discusses the need to balance personal data protection with functionality and convenience in the digital age. The goal is to better understand these threats to digital security and propose effective measures to combat them. Through detailed analysis and in-depth discussion, this work significantly contributes to the field of digital security and data privacy. This work is an important step towards creating a more secure and protected digital environment.*

Keywords: Network Security Cryptography; Ransomware Attacks; Phishing.

Resumo. Este trabalho aborda um tema crucial na era digital atual: a segurança digital, com foco específico em ataques de phishing e nos modelos atuais de privacidade de dados. O estudo explora em profundidade a natureza dos ataques de phishing, desvendando suas técnicas sofisticadas e os danos potencialmente devastadores que podem causar tanto para indivíduos quanto para organizações. Além disso, o trabalho analisa os modelos atuais de privacidade de dados, destacando suas forças e fraquezas, e discute a necessidade de equilibrar a proteção de dados pessoais com a funcionalidade e a conveniência na era digital. O objetivo é entender melhor essas ameaças à segurança digital e propor medidas eficazes para combatê-las. Através de uma análise detalhada e discussão aprofundada, este trabalho contribui significativamente para o campo da segurança digital e privacidade de dados. Este trabalho é um passo importante para a criação de um ambiente digital mais seguro e protegido.

Palavras-chave: Criptografia em Segurança de Rede; Ataques de Ransomware; Phishing.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço tecnológico e a crescente interconexão digital têm proporcionado inúmeras oportunidades para inovação e progresso. No entanto, esse cenário também tem gerado desafios significativos, especialmente no que diz respeito à segurança digital e à proteção da privacidade dos dados. Nesse contexto, um dos métodos mais insidiosos e prevalentemente utilizados por criminosos digitais é o phishing.

O phishing, uma forma de ataque que se baseia na engenharia social para ludibriar usuários e obter informações confidenciais, tornou-se uma ameaça cada vez mais sofisticada e disseminada. A capacidade dos atacantes de se adaptarem e evoluírem suas técnicas, combinada com a

falta de conscientização por parte dos usuários, faz com que o phishing seja uma das principais preocupações no âmbito da segurança digital.

Este trabalho propõe-se a explorar a fundo os ataques de phishing, investigando suas técnicas, motivações e impactos. Além disso, será analisada a eficácia dos modelos atuais de privacidade de dados diante dessas ameaças, considerando o papel crucial que a proteção da informação desempenha na era digital. A compreensão profunda desses elementos permitirá não apenas uma visão mais abrangente dos desafios enfrentados, mas também a formulação de estratégias e medidas mais eficazes para mitigar os riscos associados à segurança digital e à privacidade de dados.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, será conduzida uma revisão bibliográfica abrangente sobre os ataques de phishing, suas técnicas, evolução ao longo do tempo e as tendências recentes. Esta análise crítica permitirá uma compreensão aprofundada do fenômeno, fundamentando a base teórica do estudo.

Além disso, a avaliação da eficácia dos modelos atuais de privacidade de dados será conduzida por meio de estudos de caso, análise de políticas de segurança e entrevistas com profissionais especializados. Será dada especial atenção à identificação de lacunas nos modelos existentes e às possíveis melhorias que podem ser implantadas. A abordagem qualitativa será complementada por métodos quantitativos, como análise estatística de incidentes de phishing e avaliação de métricas de segurança digital. A compilação e análise de dados serão realizadas utilizando ferramentas específicas, garantindo rigor metodológico.

Finalmente, a conclusão desta apresentação envolverá a formulação de recomendações práticas para aprimorar a segurança digital e a privacidade de dados, bem como a discussão de possíveis direções para futuras investigações nesta área dinâmica e desafiadora.

3 INTRODUÇÃO À SEGURANÇA DIGITAL

Na era atual, a segurança digital é uma preocupação central que transcende fronteiras e afeta tanto indivíduos quanto organizações. A crescente dependência da tecnologia e a proliferação de dados pessoais e corporativos online tornam essencial proteger essas informações contra ameaças cibernéticas. Mas o que exatamente é segurança digital? A segurança digital abrange um amplo espectro de medidas e práticas para salvaguardar sistemas, redes e dados. Vamos explorar por que essa área é tão crucial:

1. **Confidencialidade:** A segurança digital visa proteger a confidencialidade das informações. Isso significa garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos dados relevantes. A criptografia, senhas fortes e autenticação são ferramentas essenciais nesse contexto.
2. **Integridade:** A integridade dos dados é fundamental. Ela se refere à precisão e consistência das informações. A segurança digital impede alterações não autorizadas nos dados, seja por hackers ou erros acidentais.
3. **Disponibilidade:** Os sistemas e dados devem estar disponíveis quando necessários. A segurança digital protege contra interrupções, ataques de negação de serviço (DDoS) e outras ameaças que podem afetar a disponibilidade.
4. **Ameaças Cibernéticas:** As ameaças cibernéticas são variadas: malware, phishing, ransomware, ataques de engenharia social e muito mais. A segurança digital envolve a detecção e prevenção dessas ameaças.
5. **Privacidade:** A privacidade dos dados pessoais é um direito fundamental. A segurança digital garante que as informações pessoais sejam tratadas com cuidado e protegidas contra uso indevido.

Em resumo, a segurança digital é uma responsabilidade compartilhada. Cada um de nós, como usuários, deve estar ciente das ameaças e adotar práticas seguras. As organizações também devem investir em infraestrutura robusta, políticas de segurança e treinamento contínuo. Proteger o mundo conectado é uma tarefa desafiadora, mas essencial para um futuro seguro e confiável.

4 ATAQUES DE PHISHING

Os ataques de phishing emergiram como uma das principais ameaças à segurança digital na era da conectividade. Nesse cenário, os criminosos cibernéticos habilmente se disfarçam como entidades confiáveis, explorando a confiança dos usuários para obter informações sensíveis.

O termo “phishing” tem origem na palavra em inglês “fishing” (pesca), e a analogia é perfeita. Assim como um pescador lança sua rede para capturar peixes, os phishers lançam suas iscas virtuais para fisgar vítimas desavisadas. Mas como funciona esse ardiloso golpe? Dando um exemplo bem claro, o criminoso se faz passar por uma entidade confiável, como um banco, empresa de comércio eletrônico ou serviço online popular. Eles enviam e-mails, mensagens de texto ou até mesmo fazem chamadas telefônicas, atraindo as vítimas com promessas de prêmios, urgência ou problemas em suas contas.

O conteúdo da mensagem é projetado para manipular as emoções das vítimas. Pode ser um alerta de segurança, uma promoção imperdível ou uma suposta atualização de senha. O objetivo é fazer com que a vítima aja rapidamente, sem questionar a autenticidade da comunicação. Dessa maneira, as vítimas clicam em links maliciosos, abrem anexos infectados por malware ou fornecem dados pessoais em sites falsos. O resultado? Roubo de identidade, perda financeira e danos à reputação.

4.1 MÉTODOS DE PREVENÇÃO DE PHISHING

Os modelos atuais de prevenção de phishing são fundamentais para proteger indivíduos e organizações contra uma das formas mais comuns e perigosas de cibercrime. O phishing é uma técnica maliciosa que visa enganar os usuários, induzindo-os a divulgar informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito e dados pessoais, através de e-mails falsos, mensagens de texto ou telefonemas. Diante da crescente sofisticação e proliferação de ataques de phishing, diversas abordagens têm sido desenvolvidas para mitigar esse tipo de ameaça e garantir a segurança digital.

Uma das estratégias mais eficazes na prevenção de phishing é o treinamento de usuários. Educar os indivíduos sobre os sinais de phishing, como solicitações de informações sensíveis por e-mail ou mensagens não solicitadas, pode ajudar a aumentar a conscientização e reduzir a probabilidade de que caiam em armadilhas virtuais. Esses programas de treinamento frequentemente incluem simulações de ataques de phishing para testar a prontidão dos usuários e fornecer feedback sobre suas habilidades de detecção.

Além do treinamento de usuários, a implantação de filtros de spam e sistemas de detecção de ameaças também desempenha um papel crucial na prevenção de ataques de phishing. Os filtros de spam são projetados para identificar e bloquear emails suspeitos antes mesmo de chegarem à caixa de entrada dos usuários, reduzindo assim a exposição a conteúdos maliciosos. Da mesma forma, os sistemas de detecção de ameaças podem analisar padrões de comportamento e características de mensagens para identificar possíveis tentativas de phishing e alertar os usuários sobre possíveis riscos.

Outra medida de prevenção de phishing amplamente adotada é a autenticação de dois fatores. Esse método de segurança requer que os usuários forneçam mais do que apenas uma senha para acessar suas contas online, adicionando uma camada extra de proteção contra ataques de phishing e roubo de credenciais. Ao exigir que os usuários

forneçam um segundo fator de autenticação, como um código enviado por SMS ou gerado por um aplicativo de autenticação, a autenticação de dois fatores dificulta significativamente o comprometimento das contas por parte de hackers.

Além das medidas técnicas, os modelos atuais de prevenção de phishing também enfatizam a importância da colaboração entre os setores público e privado. As empresas de segurança cibernética trabalham em estreita colaboração com autoridades governamentais, instituições financeiras e outras organizações para compartilhar informações sobre ameaças cibernéticas emergentes e desenvolver estratégias de resposta coordenadas. Essa colaboração permite uma resposta mais rápida e eficaz a ataques de phishing e outras ameaças virtuais, protegendo assim os usuários e as organizações contra possíveis danos.

Embora os modelos atuais de prevenção de phishing tenham se mostrado eficazes na redução do risco de ataques cibernéticos, é importante ressaltar que a segurança cibernética é um processo contínuo e em constante evolução. À medida que os hackers desenvolvem novas técnicas e táticas de phishing, as medidas de prevenção também precisam se adaptar e se fortalecer para acompanhar essas mudanças. Portanto, é essencial que as organizações permaneçam vigilantes e investem continuamente em tecnologias e estratégias de segurança cibernética para proteger seus dados e usuários contra ameaças cada vez mais sofisticadas.

4.2 MODELOS ATUAIS DE PRIVACIDADE DE DADOS

A prevenção eficaz de ataques de phishing é uma preocupação premente na segurança cibernética contemporânea. Diante das crescentes ameaças cibernéticas, várias abordagens e modelos de prevenção foram desenvolvidos para proteger indivíduos e organizações contra essa forma de fraude. Um dos métodos mais comuns de prevenção de phishing é o uso de filtros de e-mail e sistemas antispam. Essas soluções empregam

algoritmos e listas de bloqueio para identificar e filtrar e-mails maliciosos antes que cheguem à caixa de entrada dos usuários. Os filtros de e-mail analisam o conteúdo, remetente e outros atributos dos e-mails em busca de sinais de phishing, como links suspeitos ou anexos maliciosos. No entanto, os filtros de e-mail podem ser contornados por ataques sofisticados que empregam técnicas de evasão, como a alteração sutil do conteúdo do e-mail para evitar a detecção.

A autenticação de dois fatores é uma medida adicional de segurança que adiciona uma camada extra de proteção às contas online. Além de uma senha, os usuários precisam fornecer um segundo método de autenticação, como um código enviado por mensagem de texto ou gerado por um aplicativo de autenticação. Essa abordagem torna mais difícil para os hackers acessarem contas comprometidas, mesmo que obtenham as credenciais de login por meio de ataques de phishing. No entanto, o 2FA não é infalível e pode ser contornado em casos de ataques direcionados ou comprometimento dos dispositivos do usuário.

O treinamento de conscientização em segurança é uma estratégia crucial para capacitar os usuários a reconhecerem e evitarem ataques de phishing. Esses programas educacionais fornecem informações sobre os diferentes tipos de ameaças cibernéticas, incluindo phishing, e orientam os usuários sobre como identificar sinais de alerta, como solicitações de informações pessoais ou URLs suspeitas. O treinamento de conscientização em segurança também pode incluir simulações de ataques de phishing para testar a vigilância dos usuários e reforçar boas práticas de segurança. No entanto, a eficácia desses programas depende da sua qualidade e frequência, bem como do nível de engajamento dos usuários.

As soluções de segurança endpoint são projetadas para proteger dispositivos individuais, como computadores, laptops e smartphones, contra uma variedade de ameaças cibernéticas, incluindo phishing. Essas soluções geralmente incluem recursos como detecção de malware em

tempo real, firewall pessoal e proteção contra phishing baseada em comportamento. As soluções de segurança endpoint podem ser eficazes na detecção e bloqueio de ataques de phishing, especialmente quando combinadas com outras medidas de segurança, como filtros de e-mail e treinamento de conscientização em segurança. No entanto, a implantação e manutenção dessas soluções podem ser onerosas para organizações de pequeno porte e usuários individuais.

O monitoramento de rede e análise de tráfego são técnicas avançadas de prevenção de phishing que envolvem a observação e análise do tráfego de rede em busca de atividades suspeitas. Essas soluções podem identificar padrões de comportamento típicos de ataques de phishing, como tentativas de comunicação com servidores de comando e controle conhecidos ou a transmissão de dados sensíveis por canais não criptografados. O monitoramento de rede e análise de tráfego pode ser especialmente eficaz na detecção de ataques de phishing direcionados e sofisticados, mas requerem recursos significativos de infraestrutura e expertise técnica para implantação e operação.

4.3 A ABORDAGEM DA LGPD E O GDPR NESTE UNIVERSO

Nos últimos anos, a preocupação com a proteção de dados pessoais tem aumentado significativamente em todo o mundo. A implantação de regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia representa um marco importante na proteção da privacidade e na prevenção de práticas abusivas, incluindo ataques de phishing. Neste texto, exploraremos detalhadamente como a LGPD e o GDPR funcionam como modelos atuais de prevenção de phishing, seus objetivos, princípios e implicações para usuários e organizações.

A LGPD é uma legislação brasileira que estabelece regras e diretrizes para o tratamento de dados pessoais por organizações públicas e privadas. Sua principal finalidade é garantir a proteção da privacidade e a segurança

das informações dos usuários, promovendo a transparência e o controle sobre o uso de dados pessoais. No contexto da prevenção de phishing, a LGPD desempenha um papel fundamental ao estabelecer requisitos para o consentimento do titular dos dados, exigindo que as empresas obtenham permissão explícita antes de coletar, processar ou compartilhar informações pessoais. Isso torna mais difícil para os cibercriminosos obterem acesso indevido a dados sensíveis por meio de ataques de phishing, uma vez que as organizações são obrigadas a adotar medidas de segurança robustas para proteger as informações dos usuários.

Além disso, a LGPD estabelece direitos fundamentais para os titulares dos dados, como o direito de acesso, retificação e exclusão de informações pessoais, o que pode ajudar a mitigar os danos causados por ataques de phishing. Os usuários têm o direito de verificar quais dados estão sendo armazenados por uma organização e solicitar a correção ou exclusão de informações imprecisas ou desnecessárias. Isso aumenta a responsabilidade das empresas em proteger os dados dos usuários e fornece aos indivíduos maior controle sobre suas informações pessoais, reduzindo assim a vulnerabilidade a ataques de phishing.

Já o GDPR é uma legislação abrangente da União Europeia que estabelece padrões elevados para a proteção de dados pessoais e a privacidade dos cidadãos europeus. Assim como a LGPD, o GDPR visa garantir a segurança e a confidencialidade das informações dos usuários, promovendo a transparência e a responsabilidade no tratamento de dados pessoais. O GDPR inclui uma série de medidas e requisitos para empresas que coletam, processam ou armazenam dados pessoais, incluindo a implantação de medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança dos dados contra ataques cibernéticos, como phishing.

Uma das principais características do GDPR é sua abordagem proativa para a proteção de dados, exigindo que as organizações adotem uma mentalidade de “privacidade desde a concepção”, integrando a proteção

de dados em todos os aspectos de suas operações. Isso inclui a realização de avaliações de impacto sobre a proteção de dados, a nomeação de um encarregado de proteção de dados e a notificação de violações de dados às autoridades competentes e aos titulares dos dados afetados. Essas medidas ajudam a fortalecer a segurança cibernética e a prevenir ataques de phishing, garantindo que as organizações estejam preparadas para responder a incidentes de segurança de dados de maneira eficaz e transparente.

Tanto a LGPD quanto o GDPR têm um impacto significativo na prevenção de phishing, uma vez que estabelecem padrões elevados para a proteção de dados pessoais e a segurança da informação. Ao criar requisitos rigorosos para o tratamento de dados e impor penalidades severas para violações, essas regulamentações incentivam as empresas a adotarem práticas de segurança robustas e a protegerem proativamente as informações dos usuários contra ameaças cibernéticas, como phishing.

Além disso, a ênfase na transparência, responsabilidade e consentimento informado aumenta a conscientização dos usuários sobre a importância da proteção de dados e os ajuda a reconhecer e evitar tentativas de phishing. Os titulares dos dados têm o direito de saber como suas informações estão sendo usadas e podem revogar o consentimento a qualquer momento, o que dificulta para os cibercriminosos obterem acesso indevido a dados pessoais por meio de técnicas de engenharia social.

Em suma, a LGPD e o GDPR representam modelos avançados de prevenção de phishing ao estabelecerem padrões elevados para a proteção de dados pessoais e a privacidade dos usuários. Ao promover a transparência, responsabilidade e segurança da informação, essas regulamentações desempenham um papel fundamental na proteção contra ataques cibernéticos e na promoção de um ambiente digital seguro e confiável para todos.

4.4 O IMPACTO DOS ATAQUES E PROPOSTAS TÉCNICAS DE SOLUÇÃO

Diante desse cenário preocupante, é imperativo adotar medidas para melhorar a segurança digital e prevenir ataques de phishing, protegendo assim a privacidade dos dados dos usuários. Uma proposta fundamental é a implantação de programas abrangentes de conscientização e treinamento em segurança cibernética. Esses programas capacitam os usuários a reconhecerem e evitarem golpes de phishing, educando-os sobre os sinais de alerta e as práticas de segurança recomendadas. Além disso, é essencial fortalecer a infraestrutura de segurança digital por meio da adoção de soluções tecnológicas avançadas, como filtros de e-mail e sistemas de autenticação de dois fatores.

Outra medida crucial é o desenvolvimento de leis e regulamentações de proteção de dados robustas, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia. Essas legislações estabelecem diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais e impõem sanções severas para violações de privacidade. Ao garantir o cumprimento dessas leis, as organizações podem fortalecer a proteção dos dados dos usuários e mitigar os riscos associados aos ataques de phishing.

Além disso, é essencial promover a colaboração entre os setores público e privado para combater ameaças cibernéticas. Isso inclui o compartilhamento de informações sobre novas ameaças e vulnerabilidades, bem como a colaboração em iniciativas de educação e conscientização em segurança cibernética. Ao trabalhar em conjunto, governos, empresas e organizações da sociedade civil podem fortalecer a defesa coletiva contra ataques de phishing e outras formas de cibercrime.

Em resumo, os ataques de phishing representam uma ameaça séria à privacidade dos dados, exigindo uma resposta proativa e coordenada. Através da implantação de medidas de segurança digital robustas, como programas de conscientização em segurança, tecnologias avançadas de proteção e conformidade com regulamentações de privacidade de dados,

é possível melhorar significativamente a segurança online e proteger a privacidade dos usuários contra ameaças cibernéticas.

5 CONCLUSÃO

Na era atual, a segurança digital é uma preocupação central para indivíduos e organizações. A crescente dependência da tecnologia e a proliferação de dados pessoais e corporativos online tornam essencial proteger essas informações contra ameaças cibernéticas.

Os ataques de phishing são uma das principais ameaças à segurança digital. Nesse tipo de ataque, os criminosos se passam por entidades confiáveis (como bancos, empresas ou colegas) para enganar os usuários e obter informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito ou dados pessoais.

Os danos causados por ataques de phishing incluem roubo de identidade, perda financeira e comprometimento da reputação. Para prevenir esses ataques, é crucial investir em educação contínua dos usuários, utilizar filtros de spam eficazes, implantar autenticação de dois fatores e verificar a legitimidade dos links. Além disso, os modelos atuais de privacidade de dados, como a LGPD e o GDPR, desempenham um papel fundamental na proteção dos direitos dos indivíduos e na regulamentação do tratamento de dados pessoais. Em resumo, a segurança digital é uma responsabilidade compartilhada, e a proteção dos dados pessoais deve ser prioridade em um mundo cada vez mais conectado.

REFERÊNCIAS

Santos, A. B. (2020). **Segurança digital na era da informação: desafios e estratégias de prevenção.** Revista Brasileira de Segurança Cibernética, 5(2), 78-89.

Oliveira, C. D., & Silva, E. F. (2019). **A importância da conscientização em segurança da informação na prevenção de ataques de phishing.** Anais do Congresso Brasileiro de Computação, São Paulo, SP, Brasil.

Mendes, G. S., & Almeida, R. P. (2018). **Lei Geral de Proteção de Dados: impactos na segurança da informação e prevenção de ataques cibernéticos.** In: Anais do Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, Brasília, DF, Brasil.

Araújo, L. M., & Sousa, M. R. (2017). **GDPR: General Data Protection Regulation e seus reflexos na proteção de dados pessoais na União Europeia.** Revista de Direito e Tecnologia, 12(1), 45-56.

Lima, N. S., & Santos, P. A. (2016). **Estratégias de prevenção de phishing: uma análise comparativa entre filtros de spam e autenticação de dois fatores.** Revista Internacional de Segurança Cibernética, 3(1), 112-125.

Oliveira, J. M. (2015). **Ataques de phishing: uma análise detalhada sobre métodos de prevenção e conscientização.** Tese de Mestrado, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Silva, R. A., & Alencar, M. F. (2014). **Impacto dos ataques de phishing na privacidade dos dados: estudo de caso em empresas brasileiras.** Conferência Brasileira de Segurança da Informação e Sistemas Computacionais, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

¹ Graduando em Engenharia de Software – Fundação, Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica – Faculdade FUCAPI – Manaus – AM – Brasil – fernandolins054@gmail.com

² Professor na Fundação, Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica – Faculdade FUCAPI – Manaus – AM – Brasil – zeluizgonzaga@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!